

Fazit (Forts.)

Die Rekordstromerzeugung des Jahres 2025 ist daher nicht allein auf außergewöhnlich hohe Einstrahlungswerte zurückzuführen, sondern wesentlich durch den fortgesetzten Ausbau der installierten PV-Leistung bedingt. Das Jahr 2025 verdeutlicht somit zweierlei: Einerseits die hohe Systemrelevanz der PV im deutschen Strommix, andererseits die weiterhin starke regionale und meteorologische Variabilität der Anlagenerträge.

Langfristig bestätigt sich der enge Zusammenhang zwischen Globalstrahlung und spezifischem PV-Ertrag. Gleichzeitig zeigt sich, dass nationale Produktionsrekorde nicht zwangsläufig mit flächendeckenden Ertragsrekorden auf Anlagenebene gleichzusetzen sind.

Autor:innen

Andreas Boschert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Rosenheim im Labor für Solare Energiesysteme und kooperativer Doktorand an der Technischen Universität München in der Arbeitsgruppe „Combined Smart Energy Systems“ (CoSES).

Bhavya Bhimani ist Masterstudent in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften mit dem Schwerpunkt Mechatronik an der Technischen Hochschule Rosenheim.

Mike Zehner ist Professor für nachhaltige Energietechnik im Studiengang Energie- und Gebäudetechnik und leitet das Labor für Solare Energiesysteme am Rosenheimer Technologiezentrum Energie und Gebäude (roteg).

Dr. Severin Kaspar ist Teamleiter bei der meteocontrol GmbH im Bereich Data Analytics.

Dr. Thomas Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Forschungsschwerpunkt Energiemeteorologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. im Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg.

Dr. Annette Hammer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Forschungsschwerpunkt Energiemeteorologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. im Institut für Vernetzte Energiesysteme in Oldenburg.

Fabian Flade ist im Rahmen des Projekts SEV BAYERN zuständig für die Kommunikation der PV-Anlage Solardach Messe München.

05 - 07/10/2026

2nd International All-Sky Imager Workshop 2026

German Aerospace Center (DLR)
Carl-von-Ossietzky-Straße 15
26129 Oldenburg Germany

nähere Informationen und Anmeldung:

Analyse der Photovoltaik-Erträge in Deutschland

Eine Bilanz für das Jahr 2025

Das Jahr 2025 setzte den in den vergangenen Jahren beobachteten Trend fort und war durch markante klimatische Abweichungen gekennzeichnet, die sich unmittelbar auf die PV-Erträge auswirkten. Mit einer bundesweiten Mitteltemperatur von 10,1 °C lag es um 1,9 °C über dem Referenzwert der Periode 1961 - 1990 und 0,8 °C über dem Mittel der Vergleichsperiode 1991 - 2020 [1]. Damit zählt 2025 zu den wärmsten Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.

Zugleich war das Jahr außergewöhnlich trocken: Mit einer Niederschlagssumme von 655 l/m² fiel rund 17 % weniger Regen als im Mittel der Referenzperiode 1991 - 2020. Besonders hervorzuheben ist die hohe solare Einstrahlung. Die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung betrug 1.187 kWh/m² und erreichte damit Rang vier seit 1983 [2]. Maßgeblich hierfür war vor allem die sonnenreiche erste Jahreshälfte.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich diese meteorologischen Rahmenbedingungen auf die tatsächlichen Erträge der PV-Anlagen ausgewirkt haben. Zur Beantwortung wurden umfangreiche Analysen durchgeführt. Neben der Auswertung langjähriger Solarstrahlungsdaten flossen mehrere tausend kontinuierlich überwachte PV-Anlagen aus der VCOM-Cloud der meteocontrol GmbH in die Untersuchung ein. Betrachtet wurde der Zeitraum 2012 - 2025. Ergänzend wurden die Monitoring-Daten der 1-MW-PV-Anlage „Solardach Messe München“ für den Zeitraum 2001 - 2025 ausgewertet. Aufgrund der langjährigen, qualitätsgesicherten Datenerfassung eignet sich diese Referenzanlage besonders zur Einordnung der Ertragsentwicklungen am Standort München.

Solarstrahlung 2025 im Fokus

Im Jahr 2025 betrug die mittlere Jahressumme der Globalstrahlung in Deutschland 1.187 kWh/(m²a) [2]. Dieser Wert liegt oberhalb des 90. Perzentils des klimatologischen Referenzzeitraums 1991 - 2020 und zählt damit zu den strahlungsreichsten Jahren jüngerer Klimaperiode. Zur weiteren Einordnung

Globalstrahlung

JAHRESSUMMEN DER GLOBALSTRALHUNG IN DEUTSCHLAND in kWh/(m²a)

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Σ	1.187	1.113	1.144	1.227	1.096	1.171

Tab. 1

Quelle: DWD

Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Jahressumme der Globalstrahlung in Deutschland für das Jahr 2025. Datengrundlage sind satellitenbasierte Strahlungsprodukte des DLR, abgeleitet aus Daten der Meteosat Second Generation (EUMETSAT).

JAHRESSUMME ANOMALIE 2025 zu Mittelwert 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Abbildung 2: Deutschlandweite Verteilung von Anomalien der Globalstrahlung im Jahr 2025 gegenüber dem Mittelwert des Zeitraums 2020 - 2024. Datengrundlage sind satellitenbasierte Strahlungsprodukte des DLR, abgeleitet aus Daten der Meteosat Second Generation (EUMETSAT).

zeigt Tabelle 1 die Jahressummen der Globalstrahlung für die Jahre 2020 - 2025. Der Zeitraum 2020 - 2024 dient dabei als kurzfristige Vergleichsperiode für die in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellten Analysen der räumlichen Verteilung und der Abweichung der Globalstrahlung.

Abbildung 1 veranschaulicht die räumliche Verteilung der Jahressumme der Globalstrahlung in Deutschland für das Jahr 2025. Ergänzend dazu zeigt Abbildung 2 die Abweichung gegenüber dem Mittelwert des Vergleichszeitraums 2020-2024 [3].

Die räumliche Verteilung folgt dem in Deutschland typischen Nord-Süd-Gefälle mit höheren Einstrahlungswerten im Süden und geringeren Werten im Norden. Die Anomaliekarte verdeutlicht jedoch, dass 2025 nicht nur absolut hohe Einstrahlungswerte aufwies, sondern in weiten Teilen Deutschlands auch deutlich über dem Niveau der vergangenen Jahre lag. Regional wurden positive Abweichungen von bis zu +75 kWh/(m²a) gegenüber dem Mittelwert 2020 - 2024 verzeichnet. Demgegenüber zeigen Teile Südost-Oberbayerns, insbesondere der Großraum München, negative Abweichungen von rund -50 kWh/(m²a). Damit stellt diese Region eine signifikante Ausnahme im bundesweiten Bild dar.

Bei den Monatssummen der Globalstrahlung im Jahr 2025 (vgl. Abbildung 3) zeigen sich im Jahresverlauf ausgeprägte Schwankungen. In der ersten Jahreshälfte lagen die Werte überwiegend oberhalb des Mittelwerts der Referenzperiode 2020 - 2024. Der Juli wies hingegen ein deutliches Strahlungsdefizit auf, während im August erneut überdurchschnittliche Werte erreicht wurden. Die markante negative Abweichung im Juli ist auf eine unbeständige Witterung mit häufigen Schauern sowie teils unwetterartigen Gewittern zurückzuführen. Zudem war der Juli seit Januar der erste Monat mit flächendeckend überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen im Vergleich zur Referenzperiode. Die Herbstmonate verliefen insgesamt unterdurchschnittlich, während die Wintermonate leicht über dem Referenzmittel lagen.

Abbildung 3: Monatssummen der Globalstrahlung [kWh/m²] in Deutschland im Jahr 2025 im Vergleich zum Mittelwert und zur Spannweite des Referenzzeitraums 2020-2024

Solarstrom 2025: Historische Rekorde und der Aufstieg zur Nr. 2

2025 war ein Meilensteinjahr für die deutsche Solarenergie. Mit 87 TWh Strom – ein Plus von 22 % gegenüber 2024 – überholte die PV erstmals die Braunkohle und wurde zur zweitwichtigsten Stromquelle im Land. An Spitzentagen deckte Solarstrom fast den gesamten Bedarf: Am 20. Juli um 12:45 Uhr speisten Anlagen 50,4 GW ins Netz ein und deckten 98,6 % der öffentlichen Last. Mit einem Tagesrekord von 41,2 % am 21. Juni bewies die PV, dass sie längst das neue Rückgrat der deutschen Stromversorgung geworden ist [4].

Deutschlandweite Analyse der PV-Erträge

Zur Einordnung der PV-Anlagenerträge wurde auf Basis der ausgewerteten Anlagen eine deutschlandweite Ertragskarte erstellt, die in Abbildung 4 die regionalen spezifischen PV-Erträge für das Jahr 2025 darstellt [5]. Die Ergebnisse stehen in Zusammenhang mit der regionalen Verteilung sowie der technischen Qualität der erfassten Anlagen. Aufgrund der großen Datenbasis und der hohen Anzahl kontinuierlich überwachter Systeme kann jedoch von einer insgesamt belastbaren und repräsentativen Aussage ausgegangen werden.

Der Energieertrag von PV-Anlagen wird von einer Vielzahl technischer und standortspezifischer Einflussgrößen bestimmt. Neben klimatischen Rahmenbedingungen wie Globalstrahlung und Temperatur wirken sich unter anderem Mikroklima, Verschattungssituationen, Modulneigung und -ausrichtung sowie die gewählte Systemtechnik – etwa Wechselrichterkonzept, Anlagenauslegung und -konfiguration – auf die tatsächlich erzielten Erträge aus.

Zur besseren Einordnung regionaler Be-

PV-Erträge

Abbildung 4: Deutschlandweite Darstellung der normierten (spezifischen) PV-Erträge im Jahr 2025, regional gemittelt aus PV-Anlagendaten der VCOM-Cloud der meteocontrol GmbH.

Abbildung 5: Abweichung der in Abbildung 4 dargestellten spezifischen PV-Jahreserträge vom langjährigen Mittelwert der Referenzperiode 2012 - 2024

sonderheiten zeigt Abbildung 5 zusätzlich die Abweichungen der Jahreserträge vom langjährigen Referenzmittel der Jahre 2012 - 2024 [5]. Dadurch wird ersichtlich, in welchen Regionen das Jahr 2025 über- bzw. unterdurchschnittliche Ertragsbedingungen aufwies.

Regionale Ertragsverteilung

Die Karte der absoluten spezifischen Jahreserträge zeigt ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Während in Norddeutschland überwiegend Werte zwischen rund 813 und 855 kWh/kW*a erreicht wurden, steigen die Erträge in Richtung Süden merklich an. Insbesondere in Baden-Württemberg und Bayern werden verbreitet über 800 kWh/kW*a erzielt, regional sogar bis etwa 926 kWh/kW*a. Mitteldeutschland nimmt eine Übergangsstellung mit mittleren Erträgen ein. Insgesamt ist mit zunehmend südlicher Lage ein signifikanter Anstieg der solaren Jahreserträge zu beobachten.

Abweichungen vom Referenzmittel

Die Differenzkarte in Abbildung 5 zeigt für 2025 ein deutlich differenzierteres Bild im Vergleich zum langjährigen Mittel. Besonders in Teilen Ostdeutschlands, insbesondere in Sachsen sowie im südöstlichen Bayern, treten markante Mindererträge von regional bis zu rund -134 kWh/kW*a auf. Demgegenüber bewegen sich große Teile West- und Südwestdeutschlands überwiegend im Bereich nahe am Referenzmittel oder weisen lediglich geringe positive beziehungsweise negative Abweichungen auf. Insgesamt war das Jahr somit weniger durch ein flächendeckend erhöhtes Ertragsniveau gekennzeichnet, sondern vielmehr durch ausgeprägte regionale Unterschiede mit einem Schwerpunkt der Mindererträge im Osten und Südosten Deutschlands.

SPEZIFISCHE JAHRESERTRÄGE DER 1 MW PV-ANLAGE SOLARDACH MESSE MÜNCHEN

Abbildung 6: Zeitreihe der spezifischen Jahreserträge (2001 - 2025) der 1 MW PV-Anlage Solardach Messe München mit zugehöriger Globalstrahlung am Standort sowie dem deutschlandweiten Flächenmittel. Die Balken kennzeichnen ausgewählte Jahre und Referenzwert: 2025 (Iila), 2024 (rot), langjähriger Mittelwert 2001 - 2024 (schwarz), ertragsreiche Jahre (grün/blau) sowie das ertragsärmste Jahr (gelb).

NORMIERTE PV-ERTRÄGE DER JAHRESQUARTALE FÜR DIE JAHRE 2001, 2011, 2018, 2024, 2025

Abbildung 7: Quartalsweise Darstellung der normierten PV-Erträge für ausgewählte Jahre (2001, 2011, 2018, 2024 und 2025). Der darüber angeordnete Boxplot basiert auf den Quartalerträgen der Referenzperiode 2001 - 2024 und zeigt Minimum, 25%-Quantil, Median, 75%-Quantil und Maximum.

PV-Anlagenverhalten am Beispiel Solardach Messe München

Als Referenzsystem dient exemplarisch die 1-MW-PV-Anlage „Solardach Messe München“ [6]. Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der spezifischen Jahreserträge der Anlage sowie den Verlauf der Globalstrahlung von 2001 - 2025. Der schwarze Balken markiert den Mittelwert der spezifischen Jahreserträge für den Zeitraum 2001 - 2024 und dient als Referenzgröße. Zur Einordnung charakteristischer Jahre wurden ausgewählte Vergleichsjahre hervorgehoben. Es zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen der Globalstrahlung und den spezifischen Jahreserträgen der Anlage. Im Jahr 2024 wurde ein spezifischer Ertrag von 985 kWh/kW erzielt (in Rot dargestellt). Dieser Wert lag rund 5 % unter dem langjährigen Mittelwert der Periode 2001 - 2023. Im Jahr 2025 betrug die Abweichung vom langjährigen Durchschnitt rund -4,5 %. Wie bereits in Abbildung 2 dargestellt, verzeichnete die Region um München im Jahr 2025 ein Strahlungsdefizit, das sich unmittelbar in den Anlagenerträgen widerspiegelt.

Abbildung 7 visualisiert die spezifischen Quartalerträge im Zeitraum 2001 - 2025. Farblich hervorgehoben sind wieder auffällige Verläufe der spezifischen Erträge und die langjährigen Quartalsmittelwerte. Während die Erträge im ersten und zweiten Quartal 2025 erfreulich waren, wurden in den beiden darauffolgenden Quartalen unterdurchschnittliche Werte erzielt. Besonders auffällig war das dritte Quartal, das signifikant hinter den langjährigen Vergleichswerten zurückblieb.

Fazit

Das Jahr 2025 war aus meteorologischer Sicht eines der strahlungsreichsten Jahre seit Beginn systematischer Messungen. Mit einer mittleren Globalstrahlung von 1.187 kWh/(m²a) lag es deutlich über dem klimatologischen Referenzwert. Entsprechend hoch fiel die nationale Solarstromproduktion aus, die mit rund 87 TWh einen neuen Rekord erreichte.

Die Analyse der spezifischen PV-Erträge zeigt jedoch ein differenziertes Bild. Während große Teile West- und Süddeutschlands Werte nahe dem langjährigen Mittel erzielten, traten insbesondere in Ostdeutschland und im südöstlichen Bayern teils Mindererträge auf. Am Referenzstandort München-Riem lag der spezifische Jahresertrag 2025 sogar rund 4,5 % unter dem langjährigen Durchschnitt.

Referenzen und Quellen

- [1] Deutscher Wetterdienst (DWD), „Deutschlandwetter im Jahr 2025“, Pressemitteilung vom 30. Dez. 2025. [Online]. Verfügbar: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2025/20251230_pm_jahr-2025.pdf;jsessionid=259C136304B3AE601AEB86D6807D84B5.live11054?__blob=publicationFile&v=4. [Zugegriffen am: 23-Feb-2026].
- [2] Deutscher Wetterdienst (DWD), „Strahlungsklimatologie“, 2026 [Online]. Verfügbar: <https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/solarenergie.html?nn=16102>. [Zugegriffen am 23-Feb-2026].
- [3] Solarstrahlungskarten DLR, Institut für Vernetzte Energiesysteme.
- [4] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, „Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2025“, Energy-Charts, 2026. [Online]. Verfügbar: https://www.energy-charts.info/downloads/Stromerzeugung_2025.pdf. [Zugegriffen am: 23-Feb-2026].
- [5] Die Angaben basieren auf PV-Erzeugungsdaten der meteocontrol VCOM Cloud Plattform.
- [6] SEV BAYERN, Messwerte der 1 MW PV-Anlage Neue Messe München der Jahre 2001 bis 2025, www.sev-bayern.de